

XORIJIY TILLARNI O’RGANISHNING USTUVOR VAZIFALARI

Shadmanbekova K

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti,
TMI “Xorijiy tillar” kafedrasida katta o’qituvchisi

Annotatsiya: tezisda chet tillarni o’rganishning ahamiyati va uning ustuvor vazifalari haqida muhokama qilinadi. Chet tilini o’rganishda e’tibor qaratish lozim bo’lgan vazifa va omillar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar; chet tili, jarayon, kompetensiya, til.

Zamon rivojlanib taraqqiy etgani sari o’z talablarini ham har bir sohaga qo’yib bormoqda. Mazkur o’zgarishlarga moslasha oladigan, o’z ishini puxtalik bilan uddalaydigan, rivojlanayotgan fan-tehnika innovasion yangiliklarni o’z hayotiga joriy qila oladigan mutahassislarni tarbiyalash va tayyorlash vazifasi ta’lim tizimida ustuvor maqsadga aylangan va asosiy yo’nalishlardan biriga aylandi. Shunga ko‘ra, amaliyotda qo‘llanilayotgan bilim, ko‘nikma va malakalarga asoslangan davlat ta’lim standartlari asosida yanada chuqurlashtirilmoqda. Eng avval e’tibor qaratisa, horijiy tilni yaxshi o’rganish yoki shu tilda fikrni erkin ifoda eta olish uchun dastlab tilni his qila olish, nutqni o’stirish talab etiladi.

Horijiy til o’rganuvchi tili o’rganilayotgan mamlakat tilidagi millat madaniyatiga hos elementlarni yetarli darajada tushunmasligi yoki, anglamasligi, uning lug’at boyligining kamligidan, kerakli iboralarni qo’llay olmasligidan, madaniyatni to’g’ri tushunmaslikka, umumiy fikrga kela olmaslikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham, har qanday tilda tildan foydalanayotgan millatning milliy elementlari aks eta boshlaydi. Yoki til bir necha millatga ona tili ya’ni ichki til bo’lsa, bu holatda ham birgina tilning turlicha ko’rinishlari bularning barchasi dunyoga yuz tutayotgan O’zbekistonning farzandlari yanada bilimli va dunyoqarashi keng bo’lishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, bu borada respublikamizda yana ko'plab ishlar amalga oshirildi. Britaniya Kengashi bilan hamkorlikda “Chet tillarni egallashning umumyevropa kompetensiyalari: o'rganish, o'qitish va baholash” (CEFR) shartlariga tayangan holda ishlab chiqilib, unda ta'limning barcha bosqichlar tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar belgilandi.

Har bir ta'lim tizimining o'z chet tilini bilish darajasiga qo'yiladigan talablar mavjud. Bu esa yurtimizda horijiy tilni egallaganlik ko'nikmasini yanada yuksalganligini ko'rsatadi. Respublikamizda avvaldan chet tilini o'rganilishiga yuqori e'tibor qaratilgan, bugungi kunga kelib yanada takomillashtirilmoqda. Tilni chuqurroq o'rgatishda belgilangan talablar doirasida kompetentlik ham alohida ahamiyat kasb etadi. Til o'rganish jarayoni qobiliyat va ko'proq amaliyotni talab etadi. Ushbu jarayonda tayanch kompetensiyalar ya'ni; insonning shaxs sifatida shakllanishi, kundalik hayotida muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan layoqat, qobiliyat, ko'nikma va malakalarni o'z ichiga qamrab oladi. Ular hozirgi kunda tadqiqot natijalariga ko'ra oltita deb olingan;

1. kommunikativ kompetensiya..
2. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi.
3. Shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi.
4. ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi.
5. Milliy va umummadaniy kompetensiyalar.
6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi.

Bundan tashqari, ta'limda har bir o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarda shu fanning o'ziga hosligi va mazmunidan kelib chiqib, sohaga tegishli fanga oid umumiy kompetensiyalar shakllantiriladi. Respublikamizda ta'limning barcha bosqichlarida chet tilini o'qitishning asosiy maqsadi – o'rganuvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdan boshlanadi. Agar uning nomlanishiga nazar solinsa, u ko'proq amaliyotga borib taqaladi.

“Kommunikativ kompetensiya” – bu o'rganilayotgan chet tili bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va malakalarni muloqot jarayonida qo'llay olish

layoqatidir. Kommunikativ kompetensiya murakkab vaziyatlardan chiqib keta olish qobiliyatini nazarda tutadi. Bugungi kunda biror bir o‘quv faniga oid umumiy va aniq kompetensiyalar miqdori nechta bo‘lishi kerak, degan savolga ilmiy tadqiqotchilar orasida aniq fikrlar mavjud emas. Mazkur masala bo‘yicha har tomonlama tadqiqotlar amalga oshirilishi talab etiladi. Shu bois fanlararo bog‘lanishni amalga oshirish uchun turdosh fanlar ham bahamjihatlik bilan ishlashlari zarur bo‘ladi. Masalan mutahassisligi chet tili bo‘lmagan oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilari filologik ta‘lim muassasalaridan farqli B2 talablari asosida o‘qitiladi. Fanlararo aloqani masalan moliya-iqtisod yo‘nalishida quyidagi asosiy yo‘nalishlarni aytib o‘tish, ko‘rsatish mumkin: moliya-iqtisod o‘quv fanlariga tegishli bo‘lgan umumiy tushunchalar, atamalar va ta‘riflarni bir xil qilib tanlash va tushuntirish; moliya-iqtisod o‘quv predmetlarida o‘rganiladigan savollarni takroran o‘rganmasdan bittasida mukammal o‘rgatish; moliya-iqtisod o‘quv fani uchun zarur bo‘lgan, lekin boshqa o‘quv fanida o‘rganiladigan tushunchalarni o‘rganishda vaqt jihatidan ketma-ketlikni to‘g‘ri tanlash; talabalarda ilmiy tushunchalarni rivojlantirishda va umumlashgan ko‘nikma va malakalarni shakllantirishda uzviylikni ta‘minlash; umumiy tushunchalar, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishda yagona yondashuvni amalga oshirish singari bir necha vazifalarni belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абакумова Н.Н., Губа П.С. Использование компетентностных задач в формировании иноязычной коммуникативной компетентности //Вестник Томского государственного университета. – 2012. – №. 365. – С. 133-136.

2.Otaboyeva.M.R.“Chet tilini o‘qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligi ” Мол. ученый.-2017 №4.2 36-37 betlar.

3. Richards J.C. & Rodgers T.S.” Approaches and methods in language teaching/ Cambridge university press 2014.

4. Hutchinson.T.and Waters. A. “English for Specific Purposes; A Learner-Centered Approach” Cambridge. Cambridge University Press, (1987)

<https://dx.doi.org/10.17/CB9780511733031>